

Project	GUTTA
Work Package number	2
Work Package title	Communication activities
Deliverable number	2.1.1.
Deliverable title	Press release of Kick-off meeting
Deliverable Responsible Partner	CMCC
Deliverable Lead authors	Mauro Buonocore (CMCC)
Deliverable Contributors	Gianandrea Mannarini (CMCC), Sandro Vidas (CSA), Miguel Madeira (EMSA), Laura Caciagli (CMCC), Maria Mihalić (CSA)
Deliverable due date	2019-03-31
Deliverable latest review date	2019-08-21

Table of Contents

Table of Contents	1
1. Executive summary	1
2. Published resources	1
2.1 Original version.....	2
2.2 Croatian language version.....	4
2.3 Mirror sites	5
2.4 Annex: English version of the Press Release.....	7
2.5 Annex: Italian version of the Press Release.....	9

1. Executive summary

The GUTTA project opening conference took place in Lecce on March 6, 2019 (cf. GUTTA Deliverable D.1.1.1). It represented the first act of the kick-off event of the GUTTA project which, including its partners-internal part, lasted till March 8, 2019. At the end of the kick-off, a press release, both in English and Italian language, has been prepared by the CMCC Communication Office. It has also been translated into Croatian language and published online on several websites.

2. Published resources

The Press release includes statements by the project Coordinator (Gianandrea Mannarini, CMCC), a representative from the Partners (Sandro Vidas, CSA), and a representative from the Advisory Board (Miguel Madeira, EMSA).

The original Press release was published on “TEC – the CMCC blog on Earth and Climate” (Sect.2.1). Later on, it was translated into Croatian (Sect.2.2) and was mirrored by several online magazines (Sect.2.3). The integral version of the Press Release in both English and Italian language can be found as Annexes of this deliverable report.

2.1 Original version

The screenshots in Figure 1-2 document the web environment where the press release appeared.

The English version is found at the URL:

<https://www.cmcc.it/article/clean-sustainable-safe-and-effective-the-future-of-maritime-transport-in-the-adriatic-sea-2>

Figure 1 Screenshot of the English version of the CMCC webpage hosting the GUTTA press release.

The Italian version is found at the URL:

<https://www.cmcc.it/it/politica-climatica/clean-sustainable-safe-and-effective-the-future-of-maritime-transport-in-the-adriatic-sea>

Contattaci | Webmail | Intranet | Italiano

cmcc Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

IL CMCC
Chi siamo, la mission e informazioni istituzionali sul Centro

LA RICERCA
Le attività scientifiche di ricerca e di formazione del CMCC

IL CMCC E LA SOCIETÀ
Attività e servizi per istituzioni, imprese, associazioni

Home » TEC – the CMCC blog » Pulito, sostenibile, sicuro ed efficiente. Il futuro del trasporto marittimo nel mar Adriatico

Progetti di ricerca
Pubblicazioni »
Data Archive »
Formazione »
Eventi
Opportunità di lavoro
Bandi e gare
Staff

Ricerca »
Supercomputing Center

TeC – il blog del CMCC
Newsletter
Per i media

Modelli
Database
Software

DATA PORTAL
Access the scientific CMCC data production

Member of **CTCN**
CLIMATE TOPIC CENTRE NETWORK

European Topic Centre on

News
Mi piace 0 | Tweet | Stampa | Email

Pulito, sostenibile, sicuro ed efficiente. Il futuro del trasporto marittimo nel mar Adriatico

14/03/2019
Croazia | Italia | Mare Adriatico | Sicurezza in mare | Trasporto marittimo

8 marzo 2019 | LECCE, Italia
Comunicato stampa
Innovazione, ricerca scientifica, istituzioni pubbliche e imprese, insieme per ridurre le emissioni di CO2 del trasporto marittimo e tracciare nuove rotte tra l'Italia e la Croazia. Il progetto GUTTA (savinG fUel and emissions from marITime

Transport in the Adriatic region), finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg Italia – Croazia, parte ufficialmente con una conferenza aperta al pubblico. Coordinato dalla Fondazione CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, GUTTA vede tra i suoi partner l'associazione croata "Mare Nostrum – Croatian Shipowners' Association", l'Università di Zadar (Croazia), il Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture croato e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Migliorare e rafforzare il trasporto marittimo è una delle soluzioni disponibili per la comunità internazionale per ridurre le emissioni di CO2 del settore della mobilità. Di recente inoltre, un Regolamento dell'Unione europea obbliga le

EVENTI

- CMCC-EFI Webinar "Forests: solutions and perspectives to fight climate change"
- CMCC Webinar – Exploiting forest biodiversity to increase CO2 sequestration
- SESTA EDIZIONE – Biennale Democrazia 2019
- CMCC Seminar "The Myopic Stable Set for Social Environments"
- Non pensare all'orso polare: media, informazione e il futuro del cambiamento climatico

View all »

TAG CLOUD

Accordo di Parigi **Adattamento**
Agricoltura Climate Science and Policy COP21 Efficienza energetica Eventi estremi Gas serra Gestione delle foreste **Impatti** IPCC Mediterraneo **Mitigazione** Modelli Oceanografia

Figure 2 Screenshot of the Italian version of the CMCC webpage hosting the GUTTA press release

Both English and Italian version include at their end a hyperlink to download the pdf version of the press release in the respective language.

2.2 Croatian language version

The Press release has also been translated into Croatian by CSA Mare Nostrum and published on CSA web site at http://www.csamarenostrum.hr/hr/istrazivanje_i_razvoj/?id=73 (Figure3).

INTERREG IT - HR - GUTTA

ČISTO, ODRŽIVO, SIGURNO I UČINKOVITO - BUDUĆNOST POMORSKOG PRIJEVOZA U JADRANSKOM MORU

Inovatori, znanstveni istraživači, javne ustanove i poslovni subjekti ujedinili su se kako bi doprinijeli smanjenju CO2 emisija s trajektata, a pritom bi analizom utvrdili nove pomorske rute između Italije i Hrvatske. Projekt GUTTA (ušteda goriva i smanjenje emisija iz pomorskog prometa u Jadranskom moru) započeo je javnom konferencijom, financiranom od strane programa prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske. Koordiniran od strane Euro-mediteranskog centra za klimatske promjene (CMCC), projekt GUTTA uključuje sljedeće partnere: Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum, Sveučilište u Zadru, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske te Southern Adriatic Sea Port Authority.

U području mobilnosti, poboljšanje i unaprjeđenje pomorskog prometa jedno je od rješenja dostupnih međunarodnoj zajednici za smanjenje CO2 emisija. U isto vrijeme, MRV Uredba koju je donijela EU, zahtjeva da veliki brodovi detaljno prate, izvještavaju i verificiraju ispušt vlastitih CO2 emisija. Istraživački projekt GUTTA koristit će podatke s brodova i meteorološke prognoze kako bi se primijenio tailor made alat za optimizaciju emisija s brodova.

Prve aktivnosti projekta započele su s početnim sastankom koji se održao u Lecceu u Italiji od 6. do 8. ožujka. Sastanak je započeo konferencijom pod nazivom „Ususret održivom prometu na Jadranu“. Konferencija je okupila brojne međunarodne stručnjake iz javnog i privatnog sektora te je bila usmjerena na interakciju između istraživanja, inovacija i društva s ciljem stvaranja održivog gospodarskog rasta mora i morskog okoliša na Jadranu.

„Projekt GUTTA će nastojati pridonijeti dekarbonizaciji trajektnog prometa između Italije i Hrvatske“, rekao je g. Gianandrea Mannarini, koordinator projekta GUTTA. „Projektini partneri podijeljeni su u tri skupine: akademska zajednica, industrija i javni sektor. Projektom GUTTA obvezani smo rezultate objaviti široj javnosti, a posebno mladim građanima EU-a iz Italije i Hrvatske, stručnjacima iz područja pomorstva, istraživačkoj te akademskoj zajednici“.

„Hrvatska udruga brodara (CSA) Mare Nostrum ima utjecaj na nacionalnu i EU politiku te zakonodavstvo putem radnih skupina i rjezičnih odbora“, rekao je g. Sandro Vidua, direktor Udruge. „U tom smislu, CSA Mare Nostrum aktivno pruža stručnost projektu GUTTA za provedbu MRV Uredbe. Potrebno je naglasiti kako je Hrvatski registar brodova, ujedno i pridruženi član Udruge, zadužen za učinkovite, fleksibilne i visoko konkurentne usluge verificiranja brodarskih tvrtki.“

„Vrlo smo zainteresirani saznati kakvi će rezultati proizaći iz projekta GUTTA zbog najmanje dva razloga“, rekao je g. Miguel Madeira, član Savjetodavnog odbora projekta u ime Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA). „Sukladno aktivnostima projekta, želimo pozvati sve brodovlasnike da CO2 emisije sa svojih brodova prijave europskoj razini na temelju cjelovitog popisa putovanja. Također, bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako bi se rezultati projekta mogli koristiti i primijeniti u drugim pomorskim regijama“.

Projekt GUTTA će prije svega olakšati provedbu MRV Uredbe vezanu uz CO2 emisije koje ispuštaju brodovi s pristaništem u europskim lukama, pružajući uvid u izradu nultog stanja emisija. Drugo, podaci o stvarnim CO2 emisijama s nekoliko brodova koji plove u jadranskom pomorskom prometu, bit će statistički povezani s morskim i meteorološkim uvjetima koji se javljaju tijekom plovidbe. Ove informacije će biti dio pilot-akcije za planiranje ekoturista s obzirom na predviđeno stanje okoliša. Takav sustav za potporu odlučivanja, temeljen na VISIR modelu otvorenog koda (www.visir-model.net), bit će dostupan svim brodovima koji djeluju u programskom području. Treće, projekt GUTTA će rezultirati pregledom pomorskih putničkih ruta između Italije i Hrvatske čiji će se podaci analizirati zbog objektivne procjene sukladno potrebama relevantnih dionika. Ta analiza predstavlja ključni korak za javnim izražavanjem interesa za stvaranje novih pomorskih ruta između Italije i Hrvatske.

Ključni podaci projekta GUTTA:
 financiran od strane Interreg V-A programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020 putem ERDF-a
 Trajanje: od 01/01/2019 do 30/06/2021
 Proračun: 1.200.000 EUR (od čega 85% iz ERDF-a)F
 Institucije partnera:
 CMCC Zaklada - Euro-mediteranski centar za klimatske promjene - Italija (vodeći partner)
 Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum - Hrvatska
 Sveučilište u Zadru - Hrvatska
 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Hrvatska
 Southern Adriatic Sea Port Authority - Italija
 Web: <http://bit.ly/guttaorijecit>

<https://www.cmcc.it/article/clean-sustainable-safe-and-effective-the-future-of-maritime-transport-in-the-adriatic-sea-2>

NAJAVE I OBAVIJESTI

Inovacije u zelenom brodarstvu
 U petak, 5. travnja 2019. godine u prostorijama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta održan je forum brodara pod nazivom: „Blue Green Hub“, kroz koji su predstavljene inovacije u zelenom brodarstvu te međunarodne prakse i mogućnosti financiranja.
 08.04.2019 [Detaljnije](#)

Održana 19. sjednica Kadrovske komisije za članove Udruge
 Danas, 26. ožujka 2019. godine s početkom u 10 sati održana je 19. sjednica Kadrovske komisije u prostorijama Udruge u Zagrebu.
 26.03.2019 [Detaljnije](#)

13. sjednica Tehničke komisije za članove Udruge i predstavljanje aplikacija za vodik u pomorstvu
 U petak, 15. ožujka 2019. godine u prostorijama Hrvatskog registra brodova u Splitu održana je 13. sjednica Tehničke komisije. U drugom dijelu Sjednice raspravljalo o implementaciji aplikacija za vodik u pomorstvu.
 20.03.2019 [Detaljnije](#)

87. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum
 U petak, 15. veljače 2019. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture održana je 87. sjednica Skupštine Udruge na kojoj su bili nazočni članovi Skupštine/zamjene članova Skupštine:
 18.02.2019 [Detaljnije](#)

Figure 3 Croatian translation of the Press release published on CSA Mare Nostrum web.

2.3 Mirror sites

The weekly magazine e-gazette.it, is a portal for news on environment and energy. They claim “100,000 monthly visits and 10,000 unique readers per week” (<http://www.e-gazette.it/chi-siamo>). On March 20, 2019 e-gazette.it published news about the GUTTA opening conference (<http://www.e-gazette.it/sezione/tecnologia/progetto-cmcc-punta-rendere-sostenibile-trasporto-marittimo-mar-adriatico>, Figure 4).

PROGETTO CMCC PUNTA A RENDERE SOSTENIBILE IL TRASPORTO MARITTIMO NEL MAR ADRIATICO

LECCO MER, 20/03/2019

Coordinato dalla Fondazione CMCC, il progetto GUTTA (savinG fUel and emissions from marITime Transport in the Adriatic region) coinvolge Italia e Croazia

Innovazione, ricerca scientifica, istituzioni pubbliche e imprese, insieme per ridurre le emissioni di CO2 del trasporto marittimo e tracciare nuove rotte tra l'Italia e la Croazia. Sono alcuni degli obiettivi del progetto GUTTA (savinG fUel and emissions from marITime Transport in the Adriatic region), finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg Italia - Croazia, che parte ufficialmente con una conferenza aperta al pubblico.

Coordinato dalla Fondazione CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, GUTTA vede tra i suoi partner l'associazione croata "Mare Nostrum - Croatian Shipowners' Association", l'Università di Zadar (Croazia), il Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture croato e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Migliorare e rafforzare il trasporto marittimo è una delle soluzioni disponibili per la comunità internazionale per ridurre le emissioni di CO2 del settore della mobilità. Di recente inoltre, un Regolamento dell'Unione europea obbliga le grandi navi a un dettagliato monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle proprie emissioni di CO2 (Regolamento europeo 757/15 MRV - Monitoring, Reporting, Verification delle emissioni di CO2). Il progetto GUTTA utilizzerà i dati di bordo sulle prestazioni delle imbarcazioni e le previsioni meteo-marine per la realizzazione di uno strumento ad hoc in grado di ottimizzare le emissioni delle imbarcazioni.

Le attività del progetto hanno avuto inizio a Lecce, dove dal 6 all'8 marzo si è svolto il kickoff meeting del progetto. L'evento è stato preceduto dalla conferenza dal titolo "Towards a sustainable Adriatic transportation" dove, con il contributo di esperti internazionali di enti pubblici e privati, si è fatto il punto sulle intersezioni fra ricerca, innovazione e società per una crescita sostenibile dell'economia e dell'ambiente marino dell'Adriatico.

"Il progetto GUTTA ha le potenzialità di contribuire alla decarbonizzazione del trasporto marittimo tra Italia e Croazia", ha affermato Gianandrea Mannarini, coordinatore di GUTTA. La sua partnership è la perfetta espressione del cosiddetto modello della tripla elica, dal momento che il consorzio riunisce attori del mondo accademico, delle imprese e delle istituzioni pubbliche. GUTTA si impegnerà nel comunicare i propri risultati al pubblico generico, con un'attenzione particolare ai giovani cittadini dell'Unione europea di Italia e Croazia, ai professionisti del settore marittimo e alla comunità scientifica di università ed enti di ricerca."

GUTTA faciliterà l'attuazione del Regolamento MRV sulle emissioni di CO2 delle navi che approdano nei porti europei, fornendo fra l'altro lo scenario di base delle emissioni da cui partire, scenario che il progetto aspira a migliorare. In secondo luogo, i dati delle attuali emissioni di CO2 dei diversi tipi di navi e imbarcazioni che operano nello spazio marittimo dell'Adriatico, saranno messi in relazione statistica con le condizioni marine e meteorologiche incontrate durante la navigazione. Queste informazioni saranno parte integrante di un'azione-pilota per la pianificazione di eco-rotte, sulla base delle condizioni ambientali previste. Questo sistema di supporto alle decisioni, che si basa sul modello open-source VISIR (www.visir-model.net), sarà reso disponibile a tutte le imbarcazioni che operano nell'area del programma. Terzo, GUTTA esaminerà i flussi dei passeggeri attraverso l'Adriatico, tra Italia e Croazia. I dati saranno analizzati per un'obiettivo valutazione dei bisogni dei principali stakeholder, un passo essenziale per una pubblica espressione d'interesse per nuove rotte marittime tra Italia e Croazia.

leggi anche: [Sostenibilità, a Genova il settore marittimo si tinge di verde](#) [Clima. Accordo europeo per ridurre le emissioni delle navi](#)

Figure 4 Article published by e-gazette, based on the Italian version of the Press Release.

The online magazine iconaclima.it, is a portal for news on meteorology, pollution, and climate change powered by Meteo Expert (former Centro Epson Meteo since 1995, <https://www.iconaclima.it/chi-siamo/>). On March 17, 2019 IconaClima published news about the GUTTA opening conference (<https://www.iconaclima.it/estero/progetto-gutta-nel-mar-adriatico-si-traccia-il-futuro-del-transporto-marittimo/> and Figure 5)

Home / Salute del pianeta / Atmosfera / Progetto GUTTA: nel mar Adriatico si traccia il futuro del trasporto marittimo

Atmosfera Estero Europa Iniziative Italia Progetti Salute del pianeta Sostenibilità

Progetto GUTTA: nel mar Adriatico si traccia il futuro del trasporto marittimo

L'impegno per ridurre le emissioni di anidride carbonica nel trasporto marittimo

Anna Maria Girelli Consolario 17/03/2019 - 18:27 Minuti di lettura 3

Foto di Free-Photos da Pixabay

Ricerca scientifica, innovazione, istituzioni pubbliche e realtà imprenditoriali. Tutto questo riunito sotto il segno di un profondo e meritorio impegno di ridurre le emissioni di anidride carbonica nel trasporto marittimo, tracciando al contempo nuove rotte tra Italia e Croazia. Parliamo del **progetto GUTTA** (SavinG fUel and emissions from marITime Transport in the Adriatic region), iniziativa finanziata dal **Programma di Cooperazione Interreg Italia – Croazia**, presentato ufficialmente al pubblico nel corso di una conferenza stampa l'8 marzo 2019. Coordinato dalla Fondazione CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, GUTTA vede tra i suoi partner l'associazione croata "Mare Nostrum – Croatian Shipowners' Association", l'Università di Zadar (Croazia), il Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture croato e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Il progetto avrà una durata di due anni e mezzo (01/01/2019 al 30/06/2021) per un budget complessivo di 1.2 milioni di euro.

La finalit del progetto

Innanzitutto, **GUTTA faciliter l'attuazione del Regolamento MRV sulle emissioni di CO₂ delle navi che approdano nei porti europei**, fornendo fra l'altro lo scenario di base delle emissioni da cui partire, scenario che il progetto aspira a migliorare. In secondo luogo, i **dati delle attuali emissioni di CO₂ dei diversi tipi di navi e imbarcazioni** che operano nello spazio marittimo dell'Adriatico **saranno messi in relazione statistica con le condizioni marine e meteorologiche incontrate durante la navigazione**. Queste informazioni saranno parte integrante di un'azione-pilota per la pianificazione di eco-rotte, sulla base delle condizioni ambientali previste. Questo sistema di supporto alle decisioni, che si basa sul modello open-source VISIR (www.visir-model.net), sar reso disponibile a tutte le imbarcazioni che operano nell'area del programma. Terzo, GUTTA esaminer i flussi dei passeggeri attraverso l'Adriatico, tra Italia e Croazia. I dati saranno analizzati per un'obiettivo valutazione dei bisogni dei principali stakeholder, un passo essenziale per una pubblica espressione d'interesse per nuove rotte marittime tra Italia e Croazia.

Per ulteriori informazioni  possibile contattare: Gianandrea Mannarini – CMCC, Project Coordinator (gianandrea.mannarini@cmcc.it), Paola Agostini – CMCC, Project Manager (paola.agostini@cmcc.it), Mauro Buonocore – CMCC, Ufficio Stampa (mauro.buonocore@cmcc.it -- tel. +39 0832 671060).

Tags: anidride carbonica, mare, trasporto marittimo

Anna Maria Girelli Consolario

Giornalista e conduttrice televisiva, Anna Maria dal febbraio 2010 lavora per Meteo Expert (gi conosciuto come Centro Epson Meteo dal 1995). Sin dall'infanzia  profondamente interessata e attratta da tutto quel che riguarda la natura e l'ambiente. Per questo, tra le sue grandi passioni, ci sono gli sport all'aria aperta e i viaggi. La sua attivit giornalistica  sempre stata dedicata al settore delle eccellenze italiane e, su questo tema, ha condotto oltre 20 trasmissioni televisive, di cui  stata anche autrice. Moderatrice di convegni e conduttrice di eventi, per circa dieci anni Anna Maria ha scritto sulle pagine venete del Corriere della Sera.